

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

УМАРОВ Мамур Боташикович

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958084>

“ТУРКИСТОН БОЛАЛАРИ” НИНГ ТАҚДИРИ

АННОТАЦИЯ

Мақола Ўзбекистон давлат драма театрида сахналаштирилган “Туркистон болалари” номли спектаклнинг таҳлилига бағишланган. Драматург Г. Матёкубованинг пьесаси асосида режиссор Р. Тоғайкулов талқинидаги спектаклда - жадидлар жамғармаси маблағига 70 дан ортиқ Туркистонлик ёшлар Германияга ўқишга жўнатилади. 1917 йилги инқилобдан сўнг большевиклар партияси талабаларни ўз юртига қайтаради ва чет эл агенти тамғаси билан жадидлар қаторида уларни ҳам қотоғон қилинди. Тарихий воқеаларга асосланган спектакль томошабинлар туйғуларига кучли таъсир қилади. Уларни маънан поклайди.

Калит сўзлар: тарихий драма, театр, режиссор талқини, бадий яхлитлик, жадидлар, Туркистонлик ёшлар, драма театри, пьеса, 1917 йилги инқилоб, Ўзбекистон давлат драма театри.

THE FATE OF THE “CHILDREN OF TURKESTAN”

ANNOTATION

The article is devoted to the analysis of the play “Children of Turkestan”, which was staged at the Uzbek State drama Theater. Playwright G. Based on the play by Matyokubova, it was directed by R. At the performance in the interpretation of togaykulov-more than 70 Turkestan youth are sent to study in Germany for the funds of the jadids Foundation. After the revolution of 1917, the Bolshevik Party returned the students to their homeland, and with the stamp of a foreign agent, the jadids were also massacred. The performance, based on historical events, strongly affects the feelings of the audience. Purifies them spiritually.

Keywords: historical drama, theater, director interpretation, artistic integrity, jadids, Turkestan youth, drama theater, play, Revolution of 1917, Uzbek State drama Theater.

СУДЬБА “ДЕТЕЙ ТУРКЕСТАНА”

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу спектакля “Дети Туркестана”, который был поставлен в Узбекском государственном драматическом театре. Драматург Г. По пьесе Матекубовой, режиссер Р. На спектакле в интерпретации Тоғайкулова - более 70 туркестанских юношей отправляются на учебу в Германию на средства Фонда джадидов. После революции 1917 года партия большевиков вернула студентов на родину, и джадиды также были уничтожены под грифом иностранного агента. Спектакль, основанный на исторических событиях, сильно воздействует на чувства зрителей. Очищает их духовно.

Ключевые слова: историческая драма, театр, режиссерская интерпретация, художественная целостность, джадиды, туркестанская молодежь, драматический театр, пьеса, Революция 1917 года, Узбекский государственный драматический театр.

Ўзбекистон давлат драма театри сахнасида “Туркистон болалари” номли янги спектакль премьераси намойиш қилинди. Спектаклнинг режиссёри Расулжон Тоғайкулов, драматург Гўзалой Матёкубованинг жадид боболар тақдирига бағишланган “Туркистон болалари” номли пьесаси асосида сахна асари яратди. Драматургни безовта қилган долзарб мавзу - спектаклнинг режиссёрини, уни сахнада жонлантираётган ижодий жамоанинг ҳам туйғуларига таъсир қилган, қалбидан жой олган. Бунга спектаклнинг самимий ижроси натижасидан ижобий таъсирланган томошабинларнинг олқиши далил бўлади.

Томошабинларни ҳайратлантирган спектаклнинг дастури, яъни ёзма изоҳи билан танишамиз. Дастурда одатдагидай - асар муаллифи, сахналаштирувчи режиссёр ҳамда ижодий гуруҳ аъзолари, персонажларнинг тақдирини жонлантирувчи актёрларнинг исми-шарифлари ва пьесанинг қисқача аннотацияси мавжуд.

Томошабинлар учун муҳим бўлган ушбу қисқача изоҳдан қуйидагилар англашилади. Туркистонни озод ва обод кўришни орзу қилган жадидлар ва маърифатпарварлар жамоаси ХХ асрнинг бошида Германияда ўқигани бир гуруҳ ёшларни жўнатади. Уларнинг ватанида содир бўлган инқилобий ўзгаришлар - жадидлар ҳамда зиё излаган ёшларнинг тақдирини ўзгартириб юборади. Ватанига қайтганлар орасида, қотоғонлик даврида фақат Марям Султонмуродова омон қолади. Қолган талабалар худди жадидлар сингари совет мафқураси қурбони бўлишади.

Драматург “Туркистон болалари” номли пьесасидаги персонажлар тақдирини Ж.Жовлиевнинг “Кўркма” романи ва Б.Ирзаевнинг “Ўзбек ёшлари ва хорижий таълим” китобларидан фойдаланиб қайта кўриб чиққанини алоҳида таъкидлайди. Пьесадаги персонажлар тақдирини эса режиссёр Расулжон Тоғайкулов тасавури ва тафаккури асосида мантиқли ва изчил тартибдаги томошага айланган. Арасту таъбирича ҳар қандай воқеа ташқаридан қараганлар учун томошадир. Демак, драматургиядаги ҳар бир персонаж - муаллиф ўз ғоясини очиш учун мақсадга мувофиқ териб олган тарихий воқеалар ривожига иштирок этади. “Туркистон болалари” номли спектаклдаги ижобий персонажларнинг эзгу мақсади - “зиёлилар ватанпарвар бўлиши керак ва улар ўз юрти равнақи учун хизмат қилишлари лозим”, деган ғояни томошабинларга англатишдан иборат. Бундай юксак ғоя режиссёр талқинида қуйидаги фабулада амалга ошади [1, 2].

Жадидлар жамғармасининг мутасаддилари бўлган Фитрат, Файзулла Хўжаев, Чўлпон маърифатпарварлар режасини амалга ошириш учун 70 дан ортиқ ўқимишли ёшларни саралаб, Германияга таълим олишга жўнатиш олдидан - улар юртига қайтиб келиб ўз илми билан эл-юрт ривожига хизмат қилишига қасам ичирадilar. Спектаклда талабаларнинг вакили бўлиб етти персонаж қатнашади. Улар Германияга жўнаб кетади. Манзилга етиб келган ёшлар бир-бирига қайси мутахассис эгаси бўлишни режалаштиргани, барчаси рус-тузем мактабларини тугатгани ҳолда танлаган соҳаларида билими етарли эканини намоеён қилади.

Завқ билан билим олаётганларнинг юртида большевиклар партияси совет ҳукуматини ўрнатгани ва бу ҳукумат жадидлар ташаббуси ҳамда маблағи эвазига ўқишга жўнатилган ёшларни ўз юртига қайтаришга қарор қилгани ҳақидаги хабар етиб келади. Бу қарор талабаларга “совуқ хабар” яъни “ичимизда хоин бор экан” тарзида таъсир кўрсатади.

Германиядаги совет ҳукуматининг элчиси ёшларни юртига қайтариш билан боғлиқ топшириқни астойдил бажаришга киришади. Қасамёдига содиқ қолган “Туркистон болалари” бу қарорга қўшилишмайди. Натижада Тошкентда 1918 йилда ташкил этилган университет ректори талабалар билан учрашгани Германияга боради ва мабодо улар уйларига қайтишмаса, талабаларнинг таъминоти учун ажратилаётган маблағ тўхтатиб қўйилишини маълум қилади. Аҳдларига содиқ бўлган талабалар орасидан ўзларига биронтасини оғдирмоқчи бўлган элчихона вакили ҳам, ректор ҳам ёшлардан - “туркистонликлар сотқин эмас”, деган жавоб олади. Лекин иқтисодий жиҳатдан таъминланмаган талабалар икки гуруҳга ажрайди - қоладиганлар ва кетадиганлар ўртасида баҳс қилиб кетади.

Юртига қайтиб келганларга мафкура эгалари чет эл агенти тамғасини босиб назоратга олишади ва улар уйида тинтув ўтказиш бошланади. Натижада, саҳна ортида қамоқхонанинг рамзий манзараси пайдо бўлади. Саҳнадаги рамзий панжаралар ортидан бирин-кетин Туркистоннинг зиёли болалари жой олади. Рамзий ифодаланган қамоқхона олдида ўтказилган сўроқлар, тўқнашувлар томошани авж нуктасига кўтаради.

Чет элда ўқиган зиёли аёл - Хайринисони тергов қилиш жараёнида спектакл ўзининг энг кескин хулоса нуктасига кўтарилади ва жадидлар ғояси бадиий ёрқин шаклда намоён бўлади. Қизгина Ватани равнақини оила қуришдан устун қўйганини ва бутун кучини илм олишга ҳамда уни амалиётга қўллашдан бошқа нияти бўлмаган фуқаролигини ўнинчи марта терговчига қайтараётганини таъкидлаши томошабинлар туйғусига кучли таъсир қилади. Айниқса, Марям Султонмуродова ролини ижро этаётган актрисанинг қамоқда туғилган фарзандини эмизиб бериш учун уни суд қилаётганларга ялиниши томошабинлар руҳиятига таъсир қилади ва авжига кўтарилган туйғуларини - пафосга, яъни эҳтиросларини очилиб кетиши орқали катарсисга айланишини таъминлайди. Бу жараён режиссёрнинг актёрлар билан ишлаш борасидаги эришган ютуғи эди.

Режиссёр драматик тўқнашувларга бой спектаклнинг композициясини ўртача уч дақиқадан иборат воқеалар тизимига ҳамда уларнинг ривожига қуради. Натижада томоша тахминан 27 кўринишдан иборат бўлган томошага айланади. Кўринишларнинг 25 таси жонли ижродаги диологларга қурилган, уларнинг 2 таси эса аёллар тақдири билан боғлиқ воқеаларидан иборат монологлар тарзидаги спектаклга айланади. Актёрларнинг мантикли ижроси персонажларнинг характерини очади. Бундай ўзига хос талқин томошанинг эмоционал таъсирчанлигини оширган. Умуман бир ярим соат давом этган спектаклнинг ниҳоясида томошабинлар - жадидлар ўз фарзандларини зиёли қилиш орқали суюкли юртини ривожланган давлатлар қаторига кўтариш ниятида ҳаракат қилганлигини англаб етади. Режиссёрнинг бундай талқинидан мамнун бўлган томошабинлар спектаклнинг якунида актёрларнинг самимий ижросини ўринларидан туриб олқишладилар. Бу олқиш узок давом этди. Сабаби, ижрочилар - спектаклнинг режиссёри талқинини, сценография ижодкорининг изланишларини, драматург ниятини саҳнага бадиий шаклда олиб чиқиб, ўзларининг бадиий вазифаларини тўғри бажаргандилар [3].

Актёрлар ижросидан ҳамда режиссёр талқинидан мамнун бўлган театрнинг бадиий раҳбари Олимжон Салимов саҳнада саф тортиб турган ижодкорларни бирма-бир кутлаб бўлгунча томошабинлар олқишдан тўхтамади. Баъзан томошабинлар спектаклдан кўнгли тўлмаганлигини ошкор қилиб, театрдан тезроқ чиқиб кетишни ўйлайди. “Туркистон болалари”га ва жадид боболарига таҳсинлар айтган томошабинлар бор туйғусини ўз қарсағи билан изҳор қиларди. Томошанинг таъсири совумасидан туриб ёш драматург ва режиссёрни кутлашга қарор қилиб саҳнага чиқдик.

Сўнгра муаллифнинг асари репетициялар жараёнида қандай пишиб бориши билан боғлиқ ўзгаришларга қизиқиб, драматург Гўзалой Матёкубовадан пьесанинг ёзма шакли ва томошаси ўртасидаги фарқни изоҳлашни сўрадик. Унинг жавоби қуйидагича бўлди.

Театрнинг Бадий раҳбари Олимжон Салимов драма театрига тавсия қилинган пьесалар орасида саҳналаштириш учун муносиб асар йўқлиги, бироқ жадидлар мавзуси бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлгани учун ХХ асрнинг бошида Германияда ўқиган талабаларнинг ҳаётини ҳамда ўша давр муҳитини кўрсатиб берадиган асар саҳна учун лозимлигини айтди. Табиийки, театрнинг адабий бўлим мудирини бўлганим учун бу вазифани менга топширди.

Шундан кейин мақсадга мувофиқ асар ёзиш жараёни бошланди. Маданият вазирлигининг иш режасида “Кўркма” асари асосида инсинировка тайёрлаш ва саҳналаштириш лозимлиги хусусидаги вазифа таъкидланган эди. Бироқ бу биргина роман жадидлар кўмаги билан Германияда ўқиган талабаларнинг ҳаётини саҳнада кўрсатиб беришга етарли эмасди. Шу сабабдан жадидлар ва талабалар ҳаёти ҳақида маълумот берадиган тарихий китобларни ва архив маълумотларини ўрганиб чиқдим ҳамда инсинировка эмас, пьеса ёзишга қарор қилдим. Бу жараёнда мен асосан Баҳром Ирзаевнинг “Ўзбек ёшлари ва хорижий таълим” номли тарихий мавзудаги китобидан ҳам фойдаландим. Шунингдек, мақолалар, архив материаллари, шу кунга қадар жадидлар ҳақида ишланган ҳужжатли кўрсатувлар ҳамда фильмлардан ҳам фойдаланишга ҳаракат қилдим. Натижада, фактларга асосланган, бадий тўқималари деярли бўлмаган “Туркистон болалари” номли пьеса дунё юзини кўрди [4].

Саҳналаштириш жараёнида режиссёрнинг тавсияси билан пьесанинг айрим жойлари қисқартирилган бўлса, баъзи кўринишлар саҳнада бойитилди. Мен илк пьесамнинг саҳналаштириш жараёнида - драматург бирон асар ёзаётганида тўрт девор ичида эмас, саҳна олдида, режиссёр ёнида ўтириб ёзиши керак экан, деган хулосага келдим. Чунки, драматург бир вақтнинг ўзида ҳам ёзувчи, ҳам режиссёр, ҳам актёр вазифасини ич-ичидан ҳис қилиб туриши ҳамда томоша залида ўтирган мухлислар нигоҳини ҳам унутмаслиги лозимлигини англадим. Бу туйғуларим - “пьеса театрда туғилади”, деган афаризмнинг тўғри эканини далиллайди. Асар саҳнага кўчаётган пайтда ва актёрларнинг мизансеналари қурилаётган жараёнда театримизнинг бош режиссёри Олимжон Салимовнинг бой тажрибаси ҳамда маслаҳатлари менга ҳам, режиссёрга ҳам, томошабин учун ҳам фойдали бўлди. Драматургия ҳақидаги назарий билимимни бу амалиёт бир пағонага ўстирди, десам ҳам бўлади. Бу жараён учун жамоадан ва устозлардан миннатдорман, - дейди драматург.

Хулоса шуки, томошабинлар ҳам драматург ижодидан, ҳам режиссёр талқинидан миннатдор. Чунки, спектакл саҳнада туғилади. У соғлом туғилса, яшаш учун курашиб, такомиллашиб, узоқ умр кўради. Ёки “навбатдаги” томошага айланиб, бир амаллаб қийналиб барча қатори яшайди. Баъзан эса спектакл ҳам мажруҳ туғилади. Ундан ижодий жамоа тезроқ қутулишни истайди. Тилагим бу спектакл соғлом туғилган бўлсин. Сценография, костюм ва мусикадан режиссёр тўғри фойдаланиб томошанинг композициясини қура олган. Натижада актёрлар ижроси, грим, чироқ ҳамда нур ёрдамида Расулжон Тоғайкулов бадий яхлит спектакл яратишга интилган. Агар актёрлар ижроси тобора такомиллашса, “Туркистон болалари” узоқ яшайдиган спектакллар қаторига қўшилади, деб умид қиламиз. Соғлом спектакль эса фарзандларимизга жадид боболаримизнинг эзгу ниятини эслатиб, руҳларини шод қилиб туради.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. “Туркистон болалари” спектаклининг дастури
2. Жолиев.Ж Қўркма.- Т: Саҳий, 2020.
3. Ирзаев.Б Ўзбек ёшлари ва хорижий таълим. -Т: Академнашр, 2017.
4. Арасту. Поэтика – Т: Янги аср авлоди, 2014.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz